

एक देश, एक निवडणूक

डॉ. नागनाथ तेलंगे

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, मा. दी. म. महाविद्यालय, औराद शहा.

Corresponding Author – डॉ. नागनाथ तेलंगे

DOI - 10.5281/zenodo.18935341

प्रस्तावना:

भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. येथे लोकसभा, राज्य विधानसभा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत अशा विविध स्तरांवर निवडणुका घेतल्या जातात. सध्या या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळेला घेतल्या जातात. त्यामुळे देशात जवळपास दरवर्षी कुठेतरी निवडणूक सुरूच असते.

“एक देश, एक निवडणूक” ही संकल्पना देशभरातील लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याबाबत आहे. सध्या भारतात विविध राज्यांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या कालावधीत होतात. त्यामुळे वारंवार निवडणुकीचे वातावरण निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर निवडणुका एकत्र घेण्याची कल्पना मांडली जाते.

देश, एक निवडणूक’ म्हणजे काय? फायदे आणि आव्हाने कोणती? जाणून घ्या सविस्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने (Cabinet) भारतात एक देश, एक निवडणूक (One Nation One Election) या प्रस्तावाला आज बुधवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने एक देश, एक निवडणूक हा कार्यक्रम राबविण्यासंदर्भातला अहवाल मार्च २०२४ रोजी केंद्राला सोपविला होता. त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या अहवालावर शिक्कामोर्तब केले.

संकल्पनेचा अर्थ:

एक निवडणूक म्हणजे काय? एक देश, एक निवडणूक म्हणजे’ एकाचवेळी देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या (Loksabha and Vidhansabha) निवडणुका घेणे होय. सध्या देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेतल्या जातात. तसेच काही राज्यांच्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होत आहेत. मात्र, आता एक देश एक निवडणूक हे विधेयक पास झाल्यास देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेसाठी नागरिकांना मतदान (Voting) करावे लागणार आहे.

“एक देश, एक निवडणूक” म्हणजे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका ठराविक कालावधीत, एकाच वेळी घेणे. यामुळे देशात निवडणुकीची प्रक्रिया एकसंध आणि नियोजित पद्धतीने पार पडेल.

भारत १९५० मध्ये प्रजासत्ताक बनल्यानंतर, १९५१ ते १९६७ दरम्यान दर पाच वर्षांनी लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्या. देशातील मतदारांनी १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये केंद्र आणि राज्यांना एकत्र मतदान केले. परंतु काही जुन्या राज्यांची पुनर्रचना आणि देशात नवीन राज्ये उदयास आल्याने ही प्रक्रिया १९६८-६९

मध्ये पूर्णपणे संपुष्टात आली. एक देश, एक निवडणुकी'ला ३२ पक्षांचा पाठिंबा

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने ६२ राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी ३२ पक्षांनी 'एक देश, एक निवडणुकी'ला पाठिंबा दिला होता. तर १५ पक्ष विरोधात होते. तसेच १५ पक्षांनी तटस्थ भूमिका घेतली होती. सध्या केंद्रातील एनडीए सरकारमध्ये समावेश असलेल्या जेडीयू आणि एलपीजी यांनी एक देश, एक निवडणूक यावर सहमती दर्शवली आहे. परंतु टीडीपीने (TDP) यावर कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम आणि बसपासह १५ पक्षांनी विरोध केला होता. तर झारखंड मुक्ती मोर्चा, टीडीपी, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगसह १५ पक्षांनी यावर कोणतेही उत्तर दिले नाही.

या संकल्पनेचे फायदे:

१) **आर्थिक बचत:** निवडणुका घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शासकीय निधी खर्च होतो. सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारी, मतदान यंत्रे, प्रचार व्यवस्था इत्यादींसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. जर सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या, तर हा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. वाचलेला निधी विकासकामांसाठी वापरता येईल.

२) **प्रशासनिक कार्यक्षमता:** निवडणुकांच्या काळात आचारसंहिता लागू होते, त्यामुळे अनेक विकासकामे थांबतात. वारंवार निवडणुका झाल्यास शासनाचे लक्ष विकासाऐवजी राजकारणाकडे वळते. एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास शासनाला पाच वर्षे सातत्याने विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करता येईल.

३) **सुरक्षा व मनुष्यबळाचा योग्य वापर:** निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस व शासकीय कर्मचारी तैनात करावे

लागतात. वारंवार निवडणुका झाल्यास त्यांचा नियमित कामकाजावर परिणाम होतो. एकत्रित निवडणुका झाल्यास मनुष्यबळाचा योग्य आणि नियोजनबद्ध वापर होईल.

४) **राजकीय स्थैर्य:** एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास केंद्र व राज्य सरकारांचा कार्यकाळ एकसारखा राहिल. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णयांमध्ये सुसंगती राहिल आणि राजकीय स्थैर्य वाढेल.

५) **मतदारांचा वेळ व सहभाग:** मतदारांना वारंवार मतदानासाठी जावे लागत नाही. एकत्रित निवडणुका झाल्यास मतदारांचा वेळ व ऊर्जा वाचेल आणि मतदानाची टक्केवारी वाढण्याची शक्यता आहे.

तोटे:

1. संघराज्य व्यवस्थेवर परिणाम राज्यांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो.
2. स्थानिक मुद्दे दुय्यम ठरणे राष्ट्रीय मुद्द्यांमुळे राज्यांचे प्रश्न झाकोळले जाऊ शकतात.

संभाव्य अडचणी:

1. घटनात्मक बदलांची गरज: यासाठी संविधानात काही सुधारणा कराव्या लागतील.
2. राज्यांच्या अधिकारांचा प्रश्न: प्रत्येक राज्याची परिस्थिती वेगळी असते. त्यामुळे सर्व राज्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेणे कठीण ठरू शकते.
3. सरकार कोसळल्यास समस्या: जर एखाद्या राज्यातील सरकार मधेच कोसळले तर पुढील निवडणूक कधी घ्यायची, हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

निष्कर्ष:

“एक देश – एक निवडणूक” ही संकल्पना भारतात लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका

एकाच वेळी घेण्याची कल्पना आहे. सध्या भारतात विविध राज्यांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या काळात होत असल्याने वर्षभर निवडणुकांचे वातावरण असते. या पार्श्वभूमीवर “एक देश – एक निवडणूक” ही कल्पना पुढे आली आहे.

“एक देश एक निवडणूक” ही संकल्पना भारतात निवडणूक व्यवस्थेत मोठा बदल घडवू शकते. यामुळे आर्थिक बचत, प्रशासनिक स्थैर्य आणि विकासाला चालना मिळू शकते.

तथापि, संघराज्य व्यवस्थेचे तत्त्व, घटनात्मक अडचणी आणि सर्वपक्षीय सहमती या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. योग्य नियोजन, घटनादुरुस्ती आणि सर्व पक्षांच्या सहमतीनेच ही संकल्पना यशस्वी होऊ शकते.

संदर्भसूची:

1. भारताचे संविधान (सुधारित आवृत्ती). भारत सरकार प्रकाशन विभाग, नवी दिल्ली.
2. कश्यप, सुभाष सी. (2014). Our Constitution. नवी दिल्ली: नॅशनल बुक ट्रस्ट.
3. The Hindu (विविध लेख). One Nation One Election – Debate and Analysis.
4. Indian Express (संपादकीय लेख). Simultaneous Elections in India.
5. www.eci.gov.in (भारत निवडणूक आयोग)